

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TARBIYALANAYOTGAN 6-7

YOSHLI BOLALARNI IJTIMOYIY-HISSIY RIVOJLANISHINING SHART- SHAROITLARI

Urganch Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich
talabasi **Avezova Maxliyo Sultonnazar qizi**

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan 6-7-yoshli bolalarni ijtimoiy-hissiy rivojlantirishning mazmuni, ahamiyati, maqsadi hamda vazifalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, bola, rivojlanish, ta'lim, tarbiya, rivojlanish sohasi, kichik soha, ijtimoiy-hissiy rivojlanish, ruhiy rivojlanish, "Men" konsepsiyasi, inqirozlar, muloqot.

Аннотация: В статье раскрываются содержание, значение, цель и задачи социально-эмоционального развития детей 6-7 лет, воспитывающихся в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: Дошкольное образование, ребенок, развитие, образование, воспитание, поле развития, малое поле, социально-эмоциональное развитие, духовное развитие, концепция «Я», кризисы, общение.

Abstract: The content, importance, purpose and tasks of social-emotional development of 6-7-year-old children educated in pre-school educational organizations are explained in the article.

Key words: Pre-school education, child, development, education, upbringing, development field, small field, socio-emotional development, spiritual

development, "I" concept, crises, communication.

Bugun yurtimizda mustaqil huquqiy demokratik davlat, erkin fuqarolk jamiyat qurish yo‘lidagi ulkan ishlar o‘zlikni anglash, imkoniyatlarni ro‘yobga chiqarish, o‘sib kelyotgan yosh avlodni har tomonlama yetuk, barkamol shahs qilib tarbiyalashdek mas‘uliyatli vazifa maktabgacha ta‘lim muassasalari zimmasiga yuklatilgan. Maktabgacha ta‘lim-bolalarning ijtimoiy-hissiy, individual va yosh hususiyatlarini, qiziqishlarini, moyilligi, madaniy ehtiyojlarini inobatga olgan holda, bola shaxsini jismoniy, ruhiy rivojlanishini ta‘minlovchi, shuningdek maktabga tayyorlab, hayotga zamin yaratuvchi har tomonlama maqsadli yo‘naltirilgan yaxlit jarayonlarni qamrab olgan. Ta‘lim sohasini isloh qilish bugungi kunda hukumatimiz tomonidan e‘tibor qaratilayotgan eng muhim yo‘nalishlardan biri, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Keyingi yillarda maktabgacha ta‘lim tizimini isloh qilish va rivojlantirishga qaratilgan qonun va qarorlar qabul qilinib, hayotga tatbiq etilmoqda.

Maktabgacha ta‘lim sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, bolalarni maktabgacha ta‘lim bilan to‘liq qamrab olishni bosqichma-bosqich ta‘minlash maqsadida, O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi - O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.12.2022 yildagi “Yangi O‘zbekiston ma‘muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF- 269-sonli qarori asosida O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi negizida O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi tashkil etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi “O‘zbekiston Respublikasining maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori misolida ko‘radigan bo‘lsak, mazkur

kontseptsiyani yanada rivojlantirishga qaratilgan. Xususan, 2019-yilda O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta‘lim va ta‘lim to‘g‘risida” gi qonuni qabul qilindi. Ta‘lim tizimi to‘g‘risida bu yangi qonunda, yangi loyihalar, islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

Ushbu Qonun maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning asosiy tamoyillarini, ushbu sohadagi davlat siyosatining yo‘nalishlarini, shuningdek, Vazirlar Mahkamasi, Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi, Sog‘liqni saqlash vazirligi, o‘z tasarrufidagi davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining vakolatlarini belgilaydi. Mazkur Konsepsiyada 2030 yilgacha 3-7 yoshli bolalarning 80,8 foizini maktabgacha ta‘lim bilan qamrab olish ko‘zda tutilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish Konsepsiyaning asosiy yo‘nalishlaridan biridir. Mazkur joriy tizimda innovatsiyalar, ilg‘or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini kengaytirish maqsadida maktabgacha ta‘lim tashkilotlarini kompyuterlar bilan ta‘minlash, internet tarmog‘iga ulash bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.⁸⁶ Shu maqsadda qonun ustuvorligini ta‘minlash va uni amaliy tajribada tar‘ib ettirish, jahon maktabgacha ta‘lim tizimida erishilgan yutuqlarni milliy ta‘lim tizimida qo‘llashda horijiy olimlar tomonidan ishlab chiqilgan texnika va yuqori texnologiyalar, metodikalarni olib kirishni o‘z loyiha ishimizda ko‘rsatib o‘tdik. Maktabgacha ta‘lim tashkilotining maqsadi bolalarni maktabdagi o‘qishga tayorlash, bolani sog‘lom hamda rivojlangan, mustaqil shaxs bo‘lib shakllantrish, qobiliyatlarini, ochib berish, o‘qishga, tizimli ta‘limga bo‘lgan ishtiyoqini tarbiyalashdir. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari Davlat talablari asosida foliyat olib boradi. Davlat talablarining asosiy maqsadi mamlakatda o‘tkazilyotgan ishtimoiy –iqtisodiy isloxotlarni, xorijiy mamlakatlar ilg‘or tajribasi hamda ilm-fan

yutqlari va zamonaviy infarmotsiyon kommunikativ tenalogiyalarni inobatga olgan holda maktabgacha ta'lim tizmda ma'nan mukamal va intllektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdir. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablarida maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari ishlab chiqilgan. Unga ko'ra bolaning rivojlanish sohalri, ijtimoiy-hissiy rivojlanish yo'nalishida kattalar va tengdoshlari bilan muloqotchanlikni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Davlat talablari bolaning quyidagi rivojlanish sohalari bo'yicha belgilanadi:

- Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish;
- Ishtimoiy –hissiy rivojlanish;
- Nutq,muloqot, o'qish,yozish malakalari;
- Bilish jaroyonini rivojlantrish;
- Ijodiy rivojlanish;
- “Men” konsepsiyasi;
- hissiyotlar va ularni boshqarish;
- ijtimoiylashuv, kattalar va tengdoshlar bilan muloqot.

Ijtimoiy-hissiy rivojlanish sohasida bola o'z “Men” i va boshqa insonlarni hayotiy faoliyati to'g'risida tasavvurga ega bo'ladi:

- o'z hissiyotlarini boshqaradi va ularni vaziyatga mos ravishda ifodalaydi
- o'zгалarning hissiyoptlarini farqlaydi va ularga mos ravishda javob beradi
- kattalar va tengdoshlar bilan vaziyatga mos ravishda muloqot qiladi
- murakkab vaziyatlardan konstruktiv chiqish yo'llarini topadi

Maktabgacha ta'lim muassasasi o'quv-tarbiyaviy jarayonni o'quv yili bo'yicha tashkil qiladi. Rivojlanish sohalari bo'yicha maqsadlar jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish safda bir, ikki, to'rt kishi

Rossiyalik X. Shinchenkova professor olimi maktabgacha yoshdagi 6-7 yoshli bolalarni o'rganish orqali ularning hissiy jarayonlarini amaliy tadqiqotlarida batafsil yoritgan. F.Qodirovaning "Maktabgacha pedagogika" o'quv darsligida 6-7 yoshli bolalarning bilish jarayonlari, jumladan ulardagi ijtimoiy-hissiy rivojlanish jarayonlari va ularni rivojlantirish haqida bir qator nazariy ma'lumotlar berilganligini ko'rishimiz mumkin. Unda 6-7 yosh bolalarning rivojlanish xususiyatlari, Bolani maktabga tayyorlash jarayonida ta'lim olishga tayyorlash, o'qishga ishtiyoq uyg'otish lozimligi haqida fikrlar keltirib o'tilgan. Z.T.Nishonova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarovalarning "Rivojlanish psixologiyasi pedagogik psixologiya" kitobida bu yoshda bolalarning ijtimoiy-hissiy rivojlanish jarayonida yuz beradigan inqirozlarni o'rganilgan. Unga ko'ra, maktabgacha yoshda bola o'zini jismoniy alohida mustaqil individ sifatida anglashdan, o'z hissiyot va kechinmalarini anglashgacha bo'lgan yo'lni bosib o'tadi. O'z uyida yaqinlariga nisbatan quyidagi xulq-atvorni namoyon etadi: bolaga gapirganda javob reaksiyasi orasida tanaffusning paydo bo'lishi, ota-ona tomonidan buyurilgan ishni bajarishda vaqtni cho'zish, quloq solmaslik, qaysarlik, talabchanlik, injiqlik, maqtovni kutish kabi xulq-atvor shakllarini namoyon qiladi. Professor Y. Nurumbekovaning maktabgacha ta'lim va uni O'zbekistonda yangi istiqbollari haqidagi ko'plab tadqiqiy ishlari ham biz tanlagan mavzuga doir juda ko'p ma'lumotlarni taqdim etishiga. Yani, yosh avlodni har tomonlama yuksak saviyali va sog'lom qilib tarbiyalashdagi eng muhim ta'lim muassasasidan biri bu maktabgacha ta'lim ekanligi uning tadqiqotlarida yaqqol namoyon bo'lgan. 6-7 yoshli bolalarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishida jiddiy o'zgarishlar jismoniy va fiziologik jihatdan rivojlanish, emotsional sohalaridagi rivojlanishlar yangi shaxsiy hayotga debocha hisoblanadi desak mubolag'a bo'lmaydi.

ko‘rsatishimiz mumkin. Bilamizki gadjetlar ko‘pincha yangilik sifatida qabul qilinadi va katta qiziqish bilan o‘rganiladi. Bunday qurilmalar har bittasi o‘zining orginal dizayni bilan ham e‘tiborni tortadi. Oqibatida bola shaxsida boshqa odamlarning his-tuyg‘ularini e‘tiborsiz qoldirish, muloqotchanlikning yo‘qligigi kabi holatlari uchrab turibdi. O‘z his-tuyg‘ularini boshqarishga harakat qilmaydigan bolalar aynan manashunday “Qaram” bolalar orasidan chiqishayotganini kuzatishimiz mumkin. Bu asosan, juda kam kommunikatsiya qilish bilan ham tasniflanadi. Hozirda bolalar kun davomida qancha vaqtni shunday o‘tkazishi, ota-onalari ularga qancha vaqt ajratishlari haqida o‘ylab ko‘rishni fursati yetgan. Televideniya va gadjetlarga qaramlik bolaning ota-onalar, tengdoshlar bilan kommunikatsiyaning kamligi sababli maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy rivojlanish yetarli bo‘lmay qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z. T. Nishonova. M. Xolnazarova. “Rivojlanish psixologiyasi”. Toshkent. 2019.
2. M.X.Xolnazarova, M.Q.Muxliboyeva “Yoshva pedagogik psixalogiya”
3. Z.T.Nishanova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova “Rivojlanish psixalogiyasi pedagogik psixalogiya” kirobi Toshkent-2018